

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Умарова Ф.З.,

кандидат педагогических наук, доцент

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации личностно-ориентированного обучения, его отличие от традиционного, необходимость непрерывного профессионального развития педагогов. Существуют различные формы профессионального развития. Эффективным среди них сегодня признается «обучение на рабочем месте».

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное развитие, компетенции, обучение на базе школы, креативность, личностно-ориентированное обучение, индивидуальность, самоактуализация, рефлексия.

IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO CADETS OF MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Annotation. The article deals with the implementation of student-centered learning, its difference from the traditional one, the need for continuous professional development of teachers. There are various forms of professional development. One of the most effective among them today is “training in the workplace”.

Key words: lifelong learning, professional development, competencies, school-based learning, creativity, student-centered learning, individuality, self-actualization, reflection.

Воспитание и развитие высококультурных, конкурентоспособных, квалифицированных кадров – актуальная задача системы непрерывного образования. Основные направления образовательных реформ нацелены на реализацию «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» [1].

«Современный специалист должен быть готов не только занять какую-то социальную ступеньку, но и быть способным решать нестандартные жизненные, профессиональные и производственные задачи. Следовательно, содержание образования, технологии, которые применяются в образовательном процессе,

должны ориентироваться на подготовку выпускников, способных легко адаптироваться к меняющимся условиям производства и рынка труда» [4, С. 430-431]. Именно поэтому одним из приоритетных направлений развития Нового Узбекистана определено обеспечение качества образования. Как отметил Глава нашего государства в своем выступлении, «и впредь в центре нашего внимания будут находиться реализация справедливой социальной политики, обеспечение качественного образования и воспитания как важнейшего фактора развития человеческого капитала» [2].

Индивидуальный подход к образованию требует сравнивать не одного человека с другим, а одного и того же человека на разных этапах его жизненного пути. Раскрытие индивидуальности, создание оптимальных условий ее становления и развития – одна из главных задач образования, в том числе обучения русскому языку курсантов военных вузов.

Исследователи описывают два масштабных подхода к преподаванию: концепцию преподавания, сконцентрированную на преподавателе/материале, и концепцию, ориентированную на обучающегося/процесс обучения. Суть второго подхода в том, что обучающиеся сами строят свои знания, а преподаватель должен скорее содействовать обучению, а не предоставлять им информацию.

Харден и Кросби [3, с.335] описывают стратегии, сконцентрированные на преподавателе, как процесс передачи знаний от эксперта – новичку. Личностно-ориентированное обучение, напротив, они описывают как процесс получения знаний учащимся: *«то, что учащиеся делают для получения результатов, а не то, что делает их преподаватель для передачи им знаний»*. Такое определение подчеркивает идею *работы* обучающихся.

В восточной педагогике ещё в IX-XI вв. важную роль в воспитании гармонично развитой личности ученые-энциклопедисты отводили саморазвитию и самоактуализации личности преподавателя. Отсюда идет изречение «Личность может воспитать только личность». Один из величайших умов средневековья, Имам Исмаил аль-Бухари, считал, что важным занятием является обучение людей, нужно указать не сложный, а легкий путь учения. Сегодня эта функция педагога называется фасилитаторством (от английского *facilitate* – облегчать, помогать) [8].

Целью ЛОО-процесса является личностный рост всех участников образовательного процесса. Личностный рост нами понимается как стремление человека становиться более способным и компетентным, как выстраивание жизненной линии собственными возможностями и силами личности. ЛОО

подразумевает физическое, эмоциональное, когнитивное, социальное и нравственное развитие личности.

Как осуществлять личностно-ориентированное обучение?

Таблица 1: Шкала личностно-ориентированного и сконцентрированного на преподавателе подходов к обучению

Обучение, сконцентрированное на преподавателе	Личностно-ориентированное обучение
Низкий уровень свободы выбора обучающегося	Высокий уровень свободы выбора обучающегося
Обучающиеся пассивны	Обучающиеся активны
Решения принимает главным образом преподаватель	Решения принимают главным образом обучающиеся

При рассмотрении этих концепций на практике имеет смысл подумать, насколько далеко по направлению к одному или другому концу шкалы можно продвинуться в условиях учебного процесса, не нарушая контекста.

Один из личностно-ориентированных подходов к разработке учебных программ и планов, проблемно-ориентированное обучение (Problem-Based Learning), дает некоторую возможность выбора направлений обучения в рамках программы. Этот подход позволяет обучающимся самим определить некоторые из целей обучения и запланированных результатов, в зависимости от уже имеющихся знаний.

Смена акцентов отражается в упоре на процесс и компетенции, а не на содержание. Так как современный специалист должен быть готов не только занять какую-то социальную ступеньку, но и быть способным решать нестандартные жизненные, профессиональные и производственные задачи. Следовательно, содержание образования, технологии, которые применяются в образовательном процессе, должны ориентироваться на подготовку выпускников, способных легко адаптироваться к меняющимся условиям производства и рынка труда, владеющих определенными компетенциями [4; 6].

В таблице 2 показаны некоторые примеры результатов личностно-ориентированного обучения.

Таблица 2: Цели и результаты обучения русскому языку при традиционном и лично-ориентированном подходах

Результаты лично-ориентированного обучения	Цели традиционного обучения
<i>К концу прохождения этих модулей вы (обучающиеся) сможете:</i>	<i>Курс включает следующие материалы:</i>
Составлять диалогическую и монологическую устную и письменную речь	Монолог, диалог; устная речь, письменная речь
Рецензировать одно из стихотворений Пушкина/Навои/Рудаки	Избранные стихотворения Пушкина/Навои/Рудаки
Выделять композиционную структуру эпических, драматических, лирических произведений	Виды и жанры литературы: эпос, лирика, драма
Читать выразительно стихотворения классиков и современных поэтов	Творчество классиков и современных поэтов
Писать сочинения, изложения, эссе, деловые бумаги на русском языке	Стили речи. Официально-деловой стиль. Текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение

Эффективность и недостатки лично-ориентированного подхода к обучению русскому языку. Судя по всему, использование лично-ориентированного обучения отвечает требованиям современного общества, в котором большое значение придается возможности выбора и демократичности. Результаты многих исследований, в которых сравнивались традиционное и активизирующее преподавание, показали, что группа, в обучении которой использовалось активизирующее преподавание, получила более эффективные навыки обучения и более глубокое понимание, хотя в самом начале отставала от

контрольной группы; курсанты демонстрировали повышенную активность, мотивацию, и получали высокие оценки; по их словам, в этом подходе ощущается больше уважения к учащимся, он интересней, увлекательней, и с его помощью они добились большей уверенности в себе [7; 10].

Несмотря на свою популярность, личностно-ориентированное обучение имеет и недостатки. Во-первых, при обучении русскому языку в условиях отсутствия языковой среды для применения личностно-ориентированного подхода на практике требуются определенные ресурсы, большая подготовка педагога и курсантов до занятия и активность во время занятий. В ходе проведенного нами констатирующего среза эксперимента выяснилось, что педагоги, использующие подход, ориентированный на преподавателя, считают, что обучающиеся должны усваивать информацию вместо того, чтобы создавать и изменять свои концепции и понимание. Для тех преподавателей, которые используют в преподавании личностно-ориентированный подход, верно обратное утверждение. Также мы определили, что 60 % всех преподавателей не осознают разницы между традиционным и личностно-ориентированным обучением.

Выходом из данной ситуации видится создание самообучающегося педагогического коллектива, живущего по правилам культуры сотрудничества и взаимоподдержки. Сегодня исследователи отмечают эффективность «обучения на рабочем месте» в процессе профессионального развития кадров. Здесь делается акцент на всестороннее использование обучающего потенциала самой рабочей среды [9].

Обучение на базе школы (вуза) рассматривается сегодня как эффективный механизм непрерывного профессионального развития педагогов. Известно, что непрерывное образование – это целостный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение его духовного мира. В качестве основной цели непрерывного образования рассматривается обогащение творческого потенциала личности.

Преимущества обучения на базе школы (вуза) проявляются не только в экономии временных и финансовых ресурсов, но и в самой организации и содержании такого обучения. Формы обучения на базе школы (вуза) могут быть разнообразными: это научно-практические конференции, форумы, семинары, круглые столы, речевые практики, наблюдение и анализ уроков коллег; посещение различных курсов повышения квалификации; стажировка; обмен опытом; творческий отпуск для саморазвития и самообучения, завершения научно-методической работы; участие в конкурсах, например, таких как

«Лучший учитель года», «Лучший словесник», «Лучший наставник», «Пушкинский конкурс»; самостоятельное образование и др. Эффективно внедрение системы наставничества для поддержания и помощи в развитии молодых специалистов, хотя иной раз и молодой специалист может стать наставником в некоторых направлениях педагогической деятельности.

Уже сейчас на переподготовку и повышение квалификации специалистов в развитых странах отводится 15-20% рабочего времени. Национальный научный фонд США, в частности, рекомендует специалистам выделять 10 часов в неделю на изучение литературы по специальности и 40-80 часов в год на участие в какой-либо форме непрерывного образования. Безусловно, что в условиях быстрого устаревания знаний это требование непосредственно относится и к педагогам. Креативный педагог развивает в себе такие профессиональные компетенции как коммуникативность, работа в команде, рефлексия, самообучение.

При внедрении ЛОО в обучении русскому языку курсантов военных вузов эффективно дать обучающимся возможность выбора тем сочинений и экзаменационных вопросов, применять альтернативные формы оценивания, вариативность домашних заданий, возможность выбора тем, форм творческих заданий, привлечение общественности и партнерские организации к организации образовательного процесса.

В заключение скажем, что принятие личностно-ориентированного подхода к обучению является непростой задачей. Необходимо также разработать механизм непрерывного профессионального развития педагога в применении личностно-ориентированного подхода.

Список использованной литературы:

1. Shirinova, Nilufar Djabbarovna, Shirinova, Nargiza Djabbarovna LISONIY PARALLELIZM HODISASIGA DOIR // ORIENSS. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lisoniy-parallelizm-hodisasiga-doir> (дата обращения: 10.10.2023).
2. Nilufar, Shirinova, Shirinova Nargiza, and Radjabov Nosir. "Study Of The Gradual Relations In Differentiation Of Substance And Attributive Meanings In The English And Uzbek Languages." JETT 14.3 (2023): 504-512.
3. Sheremetyeva, Anna, et al. "Word-Forming Bases and their Variability (on the Material of the Russian language)." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24.2 (2020): 338-349.
4. АТАЕВА, Рануша Рашидовна. "Словообразовательное гнездо как комплексная единица словообразовательной системы русского языка." Иностранные языки в Узбекистане 1 (2019): 33-45.
5. Darvishova, Gulchexra Kenjabayevna SHARLOTTA BRONTE IJODIDA AYOLNING IJTIMOIY MAVQEI // ORIENSS. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharlotta-bronte-ijodida-ayolning-ijtimoiy-mavqe> (дата обращения: 10.10.2023).
6. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна ШАРЛОТТА БРОНТЕ АСАРЛАРИДА БАДИИЙ МАҲОРАТ // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharlotta-bronte-asarlarida-badiiy-ma-orat> (дата обращения: 10.10.2023).
7. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "THE ISSUES OF WOMEN AND SOCIETY IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 4.4 (2021).
8. Магдиева, С. С., Ю. У. Матенова, and О. Ж. Латипов. "Методика преподавания русского языка в АЛ и ПК." Учебное пособие (2012).
9. Латипов, Окил. "RUS, O 'ZBEK, TOJK VA INGLIZ TILLARIDA "DOG/IT/SAG" ZONIM SO 'ZINING KONSEPTUAL TALQINI." Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali 1 (2023): 454-461.
10. Латипов, Окил. "К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ ПОСРЕДСТВОМ ВЫЯВЛЕНИЯ АНАЛОГИЙ." АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ 4.4 (2021).

11. Nasimovich, Radjabov Nasir. "A SIMPLE CLASSIFICATION OF ENGLISH UNSTRESSED VOWEL PHONOLOGICAL OPPOSITIONS." INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION (2022): 60.
12. Nasimovich, Radjabov N. "Language Interference in Teaching English Diphthongs to Uzbek Learners." International Journal on Integrated Education, vol. 4, no. 8, 2021, pp. 16-21, doi:[10.31149/ijie.v4i8.2109](https://doi.org/10.31149/ijie.v4i8.2109).
13. Туйчибаева, Ш. Ш. "DEVELOPMENT OF HEARING-PERFORMANCE SKILLS WHILE TEACHING RUSSIAN LANGUAGE." Издатель «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 5.24 (2022): 965-976.
14. Туйчибаева, Шахноза Шакировна, Бахромбоева, Сабринабону Аббос Кизи ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-kitayskih-studentov-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu> (дата обращения: 10.10.2023).
15. Умарова Ф. З. РАЗРАБОТКА ОДНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ // Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 25. – №. 3. – С. 97-103.
16. Умарова, Ф. З. "ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ." Journal of new century innovations 21.4 (2023): 238-240.
17. Умарова, Фарида Зикириллаевна. "РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В РАЗВИТИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ." Academic research in educational sciences 2.6 (2021): 63-68.
18. Shirinova N.D., Shirinova N.D. GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gradual-morphological-demarcation-of-substantive-and-attributive-meanings-in-uzbek-and-english-languages> (дата обращения: 10.10.2023).
19. Djabarovna, Shirinova Nargiza. "Synonymous pairs of lexical units." ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 11.2 (2021): 910-913.
20. Эркаев, Элмирза, Нурзод Дустмуродов, and Бекзод Нуриббетов. "НЕМИС ТИЛИ ЎРГАТИШДА СОҶАВИЙ ТЕРМИНЛАР." (2023): 190-194.

21. Эркаев, Элмирза, and Иззатилло Мавлонов. "ЧЕТ ТИЛДА НУТҚ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАРЖИМАНИНГ ЎРНИ." *Journal of new century innovations* 18.4 (2022): 45-48.
22. Эркаев, Э. Т. "ТАРЖИМАНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА ЎРГАТИШГА ДОИР." *ЖАНОН ИLM-FANI TARAQQIYOTIDA TARJIMASHUNOSLIKNING АНАМИЯТИ* (2021): 131.
23. Эркаев, Элмирза. "Таржимани ўргатишда лингводидактик ёндашув." *Общество и инновации* 2.3 (2021): 120-124.
24. Элмирза Эркаев Лингводидактический подход в обучении переводу // ОИИ. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvodidakticheskiy-podhod-v-obuchenii-perevodu> (дата обращения: 10.10.2023).
25. Хайдаровна, Rashidova Munavvar. "On linguistic competence as the component of communicative competence." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 7.3 (2021): 165-167.
26. Хайдаровна, Rashidova Munavvar. "Discourse competence as the component of communicative competence." *EPRA International Journal of Research and Development* 6.3 (2021): 39-41.
27. Akhmedov, Doniyor A., et al. "Simulation of the effect of turning steering wheel intensity on the vehicle stability." *International journal of recent technology and engineering (IJRTE)* 9.2 (2020): 242-247.